

La mise en place d'une filière valorisant la production de cultures associées

Problème

La mise en place d'une filière de cultures associées pour des cultures qui ont été pratiquées de manière conventionnelle pendant des années est souvent un défi de taille. Pour y parvenir, il est nécessaire de travailler sur plusieurs fronts : économique, environnemental en plus du changement de mentalité.

Solution

La mise en place d'une chaîne de valeur de cultures associées (dans notre cas, pois-blé) peut être abordée de la même manière que la mise en place d'une chaîne de valeur classique. Cela commence par la mise en place de la culture à petite échelle, qui est ensuite progressivement étendue (par exemple dans une ferme expérimentale privée, un centre de recherche ou une université). Cela vous permet de comprendre les aspects pratiques de la culture associée et de voir si elle est réalisable à grande échelle.

Résultat

- Donne aux agriculteurs la possibilité de diversifier leur rotation.
- Réduit l'impact de la variabilité du prix du blé avec une deuxième culture plus rentable (par tonne).
- Permet aux collecteurs de grains de proposer des contrats innovants aux agriculteurs.
- Offre un système de culture qui nécessite moins d'intrants et qui est plus bénéfique pour l'environnement.

Recommandation pratique

Tout d'abord, choisir une combinaison de cultures adaptée au climat de la région. Une fois cette association choisie, il faut prendre en compte la faisabilité de la culture (ex : pois + blé, blé + féverole, lentilles + orge...).

Cette faisabilité est multicritères et repose sur trois piliers principaux :

- La faisabilité agronomique pour les agriculteurs - cela inclut la prise en compte des machines, des intrants, du suivi des cultures et des connaissances agricoles.
- Faisabilité économique - l'objectif est que pour le même temps de travail et les mêmes installations, l'agriculteur obtienne un rendement économique plus élevé en utilisant la culture associée que dans un système agricole traditionnel de monoculture de blé.
- Demande - pour pouvoir proposer aux agriculteurs

Boîte à outils

Theme

Cultures associées, barrières et facteurs favorables, grande culture, acteurs, apprentissage, filière

Conditions agronomiques

Climat tempéré maritime (précipitations : 807 mm) et sols fertiles de type limon et sablo-limoneux

Temps d'application

Identique à celui d'un blé en monoculture

Temps nécessaire

Identique à celui d'un blé en monoculture

Période d'impact

Même période qu'un blé classique

Équipement

Une moissonneuse conventionnelle pour les agriculteurs et un trieur pour les collecteurs (photo 1.)

Idéal pour

Systèmes à faible niveau d'intrants, régions où les pois sont difficiles à cultiver en monoculture en raison d'une forte probabilité de verse, systèmes biologiques.

Figure 1- suivi de la récolte chez un client à l'aide d'une moissonneuse conventionnelle (Photo : Gillain Benoît, Walagri).

des contrats rémunérateurs, il est nécessaire de travailler en parallèle avec des détaillants et des fabricants qui peuvent vendre les produits sur le marché et suivre les tendances économiques, afin d'avoir un marché porteur qui permette au secteur d'être soutenu d'un point de vue économique.

- Pour l'expérimentation et la mise à l'échelle, nous avons travaillé en collaboration avec l'Université de Gembloux et avons progressivement étendu les surfaces cultivées (2012 = 10m², 2016=10Ha, 2021=100Ha). En même temps, il faut développer des solutions aux problèmes mis en évidence tout au long de la chaîne de valeur. Par exemple, dans notre cas : la séparation des pois et du blé, qui a pu être réalisée grâce à une structure de triage existante et/ou améliorée. Il faut également trouver des partenaires fiables qui peuvent acheter de gros volumes afin de pérenniser l'association. Chaque maillon de la chaîne a donc un rôle important à jouer dans le maintien de l'association et dans la montée en puissance du modèle.

Further information

Vidéo

- Consultez la vidéo suivante pour plus d'instructions (français). (<https://youtu.be/1rQBikyE3c>)

Autres lectures

- <https://www.livre-blanc-cereales.be/>

Liens Internet

- <https://agrivirtual.eu/>

About this practice abstract and DiverIMPACTS

Editeurs:

Walagri

Auteurs: Gillain Benoît

Permalink: <https://zenodo.org/record/6603360>

Ce fiche pratique a été élaboré dans le cadre du projet DiverIMPACTS, sur la base du format de fiche pratique du PEI-AGRI.

DiverIMPACTS : Le projet se déroule de juin 2017 à mai 2022. Le projet se déroule de juin 2017 à mai 2022. L'objectif global de

DiverIMPACTS - Diversification par la rotation, l'interculture, les cultures multiples, est de réaliser le plein potentiel de la diversification des systèmes de culture pour améliorer la productivité, la prestation des services écosystémiques l'efficacité et la durabilité des ressources des chaînes de valeur.

Site internet du projet : www.diverimpacts.net

© 2022

Le projet DiverIMPACTS - "Diversification des systèmes de culture (complexification des rotations, cultures associées, cultures multiples), soutenue par les acteurs et prenant en compte les filières, afin d'en accroître la durabilité" est soutenu par le programme de recherche et d'innovation HORIZON 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 727482. Les opinions exprimées et les arguments utilisés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de la CE. Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n'est responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations fournies dans ce fiche pratique.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727482 (DiverIMPACTS)

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI